

Tierfutter von einheimischen Wiesen und Feldern

Recherchebericht Nr. 1 zum Forschungsprojekt «Schweizer Futtermittelimporte»¹

19.05.2020 // P. Baur, P. Kraye

Inhaltsübersicht

- 1) Ausgangslage und Zielsetzung
- 2) Methodisches Vorgehen und Daten
- 3) In der Schweiz verfügbare Futtermittel (Dreijahresmittel 2016-2018)
- 4) Entwicklung verfügbarer Futtermittel 1990-2018
- 5) Schlussfolgerungen und Ausblick
- 6) Quellen

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Importe von Futtermitteln für Kühe, Schweine und Hühner belasten die Umwelt, so lautet eine verbreitete Kritik. Anders sieht es die Fleischwirtschaft, sie wirbt für Schweizer Fleisch mit der Botschaft: «85 Prozent des Futters für unsere Nutztiere wachsen auf einheimischen Wiesen und Feldern». Diese Zahl steht auf einer Plakatwerbung von Proviande, dem Branchenverband der Schweizer Fleischwirtschaft (Proviande, 2020). Wenn so viel Futter aus inländischer Produktion stammt, warum sind dann Futtermittelimporte überhaupt ein Thema?

Ziel des Rechercheberichts Nr. 1 ist es, eine Übersicht zu bekommen, wie viele Futtermittel in der Schweiz produziert werden und wie viele importiert.

2 Methodisches Vorgehen und Daten

Datengrundlage für diese Übersicht ist die sogenannte **Futtermittelbilanz**, die von **Agristat**, der Statistikabteilung des Schweizer Bauernverbandes, berechnet wird und die in der jährlichen Publikation **Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES)** publiziert wird. Die Futtermittelbilanz berechnet, wie viele Futtermittel während eines Kalenderjahres in der Schweiz zur Verfügung stehen (Agristat, 2017). Dazu werden die Futtermittel aus Inlandproduktion und Importen und aus Nebenprodukten der Verarbeitung importierter Agrarrohstoffe aggregiert. Davon werden die Futtermittelexporte, Vorräteveränderungen und Futter für Nicht-Nutztiere (Petfood) abgezogen.

Die Futtermittelbilanz-Methode baut auf Schätzungen und verschiedenen Statistiken auf. Die Futtermittelimporte werden durch die **Aussenhandelsstatistik** erfasst (alle Positionen «zu Futterzwecken»). Die Erträge aus dem inländischen Ackerbau basieren auf inländischen Produktionsstatistiken, Betriebsbilanzen oder Agristat-Schätzungen. Für Nebenprodukte aus der Industrie werden Angaben der Industrie oder Agristat-Schätzungen verwendet.

¹ Baur, P., Kraye, P. (2021). Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Forschungsprojekt im Auftrag von Greenpeace Schweiz. Wädenswil: ZHAW. DOI: 10.21256/zhaw-2400

Am wenigsten gesichert sind die Erträge von Wiesen und Weiden, die auf der «**Raufutterberechnung**» basieren. Die Ertragsschätzungen stützen sich auf Flächenstatistiken und Ertragsnormen für unterschiedliche natürliche Standortbedingungen. So sind die Flächenerträge im Berggebiet tiefer als im Hügel- oder Talgebiet. Zusätzlich werden die Erträge aufgrund der jährlichen meteorologischen Daten angepasst. Dem so geschätzten verfügbaren Angebot an Futtermitteln wird als **Kontrollgrösse** eine Schätzung des Verbrauchs, basierend auf den bestehenden Nutztierbeständen und Fütterungsempfehlungen des ALP, gegenübergestellt.

Die Futtermittelliste und Codierung der Futtermittelbilanz basiert auf dem Handbuch von Eurostat (2002). Die Futtermittelbilanz unterscheidet zwischen **marktfähigen** und **in der Regel nicht marktfähigen Futtermitteln**. Als marktfähige Futtermittel gelten pflanzliche Futtermittel und Nebenerzeugnisse der Verarbeitung, z.B. Ölkuchen. Die wichtigsten marktfähigen Futtermittel sind Getreide, Nebenprodukte der Nahrungsmittelverarbeitung und Eiweissfutter aus Soja. Marktfähige Futtermittel sind damit ein Synonym für energie- oder proteinreiche **Kraffutter**. In der Regel nicht marktfähig ist sogenanntes **Raufutter**, dazu zählt vor allem Futter von Wiesen und Weiden. Zu den nicht marktfähigen Futtermitteln zählen jedoch auch einjährige Ackerkulturen, beispielsweise Zuckerrüben, Futterkohl oder Grün- und Silomais (Agristat, 2017). Grünmais wird auf grossen Teil des Schweizer Ackerlandes angebaut wird.

In der Futtermittelbilanz werden die einzelnen Futtermittel anhand von vier Kriterien bzw. Masseinheiten quantitativ beschrieben:

- **Frischsubstanz in Tonnen:** Das Frischgewicht der Futtermittel wird als Frischsubstanz bezeichnet (FS).
- **Trockensubstanz in Tonnen:** Der gesamte Nährstoffgehalt ohne Wasser entspricht der Trockensubstanz (TS).
- **Bruttoenergie in Terajoule:** Werden die Hauptnährstoffe – Kohlenhydrate, Fett und Protein – in Energie umgewandelt, so ergibt sich der Bruttoenergiegehalt (BE).
- **Rohprotein in Tonnen:** Der Hauptnährstoff Protein wird separat als Rohprotein (RP) ausgewiesen.

3 In der Schweiz verfügbare Futtermittel (Dreijahresmittel 2016-2018)

Da Inlandproduktion und Importe in Abhängigkeit von Erträgen und Preisen schwanken können, wird die IST-Situation mit den Dreijahresmittelwerten der drei letzten verfügbaren Jahre 2016, 2017 und 2018 beschrieben. Zuerst wird eine Übersicht über die wichtigsten Futtermittel gegeben, anschliessend wird dargestellt, welche Futtermittel v.a. aus dem Inland kommen und welche aus Importen.

3.1 Die wichtigsten Futtermittel

In der Futtermittelbilanz werden die zahlreichen Futtermittel zu 19 marktfähigen und 10 nicht marktfähigen Futtermittel zusammengefasst (vgl. Anhang):

- Zu den marktfähigen zählen
 - o Futtermittel pflanzlichen Ursprungs: Getreide (Körner), Bruchreis, getrocknete Hülsenfrüchte (Körner), Kartoffeln, Zucker, pflanzliche Fette und Öle, Maniok (inkl. Tapioka) u.a.
 - o Futtermittel tierischen Ursprungs: Verarbeitung von See- und Landtieren, tierische Fette und Öle, Milch/-produkte
 - o Nebenerzeugnisse aus Verarbeitung: Müllerei, Brauerei, Stärkeherstellung, Zuckerherstellung, Ölherstellung (Ölkuchen) u.a.
- Zu den in der Regel nicht marktfähigen zählen
 - o Einjähriger Futterbau: Hackfrüchte, Grünmais
 - o Mehrjähriger Futterbau: temporär (Kunstpflanzen) und dauerhaft (Naturwiesen/-weiden)
 - o Kuppelprodukte: Stroh und Spreu, Blätter und Köpfe u.a.
 - o An anderer Stelle nicht genannte Futtermittel: Gemüse, Obst, Abfälle (übrige) u.a.

Gemäss Futtermittelbilanz gehören 66 bis 86 Prozent des verfügbaren Futters zur Kategorie «in der Regel nicht marktfähig» (Dreijahresmittel 2016-2018: 86 Prozent FS, 76 Prozent TS, 75 Prozent BE, 66 Prozent RP).

Die fünf mengenmässig wichtigsten Futtermittel sind drei marktfähige und zwei nicht marktfähige:

- Marktfähige: Getreide (Körner), Nebenerzeugnisse der Zucker- und Ölherstellung
- In der Regel nicht marktfähige: Grünmais, mehrjähriger Futterbau (Wiesen und Weiden)

Diese «Big Five» machen 90 Prozent der totalen Futtermittel aus und zwar in Bezug auf Trockensubstanz (91 Prozent), Bruttoenergie (90 Prozent) und Rohprotein (89 Prozent) (Dreijahresmittel 2016-2018). Die drei wichtigsten marktfähigen Futtermittel haben einen Anteil von zwei Dritteln an allen marktfähigen (TS: 69 Prozent, BE: 67 Prozent, RP: 69 Prozent). Die zwei wichtigsten nicht marktfähigen Futtermittel schliesslich haben einen Anteil von praktisch 100 Prozent an allen nicht marktfähigen (TS: 99 Prozent, BE: 98 Prozent, RP: 99 Prozent).

«Nebenerzeugnisse der Ölherstellung»

Die sogenannten «Nebenerzeugnisse der Ölherstellung (Ölkuchen)» sind für die Tierproduktion von besonderer Bedeutung, denn hier geht es um **Eiweissfutter**, das in der Schweiz besonders knapp ist. Das wichtigste Futtermittel in dieser Kategorie ist mit einem geschätzten Anteil von 70 bis 80 Prozent Sojaextraktionsschrot/-kuchen. Weiter zählen dazu auch Raps- und Sonnenblumenextraktionsschrot. Während Raps- und Sonnenblumenextraktionsschrot (in der Schweiz) tatsächlich Nebenprodukte der Herstellung von Raps- und Sonnenblumenöl für die menschliche Ernährung sind, gilt dies nicht für Soja. Einerseits können Sojabohnen direkt als Nahrungsmittel genutzt werden, andererseits ist Eiweissfutter aus Sojabohnen ein Hauptprodukt des Sojaanbaus. Der Marktwert der Sojabohne wird aufgrund ihres hohen Fett- und Proteingehaltes durch die Nachfrage nach Sojaöl und Sojaextraktionsschrot/-kuchen bestimmt.

Für die Tierproduktion in der Schweiz ist Soja das wichtigste Eiweissfutter, auf das in der heutigen Schweinefleisch- und Pouletproduktion nicht verzichtet werden kann. Es wird jedoch auch in grossen Mengen an Milchkühe und Mastrinder verfüttert. Es ist deshalb nicht korrekt, Soja in der Futtermittelbilanz als Nebenerzeugnis der Ölherstellung darzustellen. Bei dieser Futtermittelkategorie besteht auch der grösste Importbedarf. Vom Rohprotein in den «Nebenerzeugnissen der Ölherstellung» stammt nur wenig aus inländischer Produktion: Im Dreijahresmittel 2016-2018 waren es 11 Prozent und 89 Prozent wurden importiert.

3.2 Total Futtermittel aus Inlandproduktion und Importen

Im Mittel der Jahre 2016-2018 standen für die Nutztiere in der Schweiz Total **28,8 Millionen Tonnen Futter** zur Verfügung. Diese 28,8 Millionen Tonnen stellen das Frischgewicht dar. Gemäss Futtermittelbilanz am wichtigsten ist Futter von Wiesen und Weiden: 22,2 Millionen Tonnen oder 77 Prozent stammten von mehrjährig genutzten Wiesen und Weiden. In diesem hohen Anteil spiegelt sich, dass die Schweiz ein «Grasland» ist mit einem hohen Anteil an sogenanntem Dauergrünland bzw. einem vergleichsweise kleinen Anteil ackerfähiger Fläche.

Manche Futtermittel, besonders Raufutter von Wiesen und Weiden, enthalten viel Wasser. Andere enthalten wenig Wasser, dazu zählen v.a. energie- oder proteinreiche Kraffutter wie Futtergetreide oder Eiweissfutter aus Soja. Wird das Wasser entfernt, so verbleiben noch **7,9 Millionen Tonnen** Tierfutter (Trockensubstanz).

Wird das Frischgewicht verglichen, so kommen 95 Prozent (FS) des Futters aus Inlandproduktion; ohne Wasser sind es 84 Prozent (TS) (Abbildung 1). Auf diesen Anteil bezieht sich denn auch die Zahl in der Werbung von Proviande: Im Mittel der Jahre 2016-2018 stammten gemäss Futtermittelbilanz 84 Prozent des Tierfutters (TS) von «einheimischen Wiesen und Feldern». Bei der Energie beträgt der Inlandanteil 83 Prozent (BE) und bei den Proteinen 75 Prozent (RP).

Abbildung 1: Total Futtermittel Schweiz: Frischsubstanz, Trockensubstanz, Bruttoenergie und Rohprotein nach In- und Auslandproduktion, Dreijahresmittel 2016-2018

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

3.2 Marktfähige Futtermittel aus Inlandproduktion und Importen

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn das Raufutter weggelassen wird und nur die marktfähigen Futtermittel bzw. Kraftfutter betrachtet werden. Beim Kraftfutter stammen gemäss Futtermittelbilanz «nur» noch 56 Prozent der Energie und 31 Prozent des Proteins aus Inlandproduktion (Abbildung 2).

Abbildung 2: Marktfähige Futtermittel Schweiz: Frischsubstanz, Trockensubstanz, Bruttoenergie und Rohprotein nach Anteil In- und Auslandproduktion, Dreijahresmittel 2016-2018

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

Der vergleichsweise hohe Inlandanteil von 70 Prozent an der Frischsubstanz ist die Folge davon, dass Milch/-produkte in der Futtermittelbilanz zu den marktfähigen Futtermitteln gezählt werden. Da Milch zu über 90 Prozent aus Wasser besteht, bleiben von 1,6 Millionen Tonnen FS Milch/-produkte «nur» noch 0,1 Millionen Tonnen TS.

3.3 Anteil Tierfutter aus der Schweiz: Vergleich marktfähige und nicht marktfähige Futtermittel

Je nach Art des Futters – Total Futter, Raufutter oder Kraffutter – und nach Masseinheit – Frischsubstanz, Trockensubstanz, Bruttoenergie oder Rohprotein – stammen gemäss Futtermittelbilanz 31 Prozent bis 99 Prozent des Tierfutters aus Inlandproduktion (Tabelle 1).

Tabelle 1: Anteil Inlandproduktion nach Futtermittelart und Masseinheit, Dreijahresmittel 2016-2018

	Anteil aus Inlandproduktion		
	Total Futtermittel	Marktfähige Futtermittel (Kraffutter)	In der Regel nicht marktfähige Futtermittel (Raufutter)
Frischsubstanz (FS)	94.93 %	70.18 %	98.89 %
Trockensubstanz (TS)	84.01 %	45.01 %	96.31 %
Bruttoenergie (BE)	82.98 %	44.02 %	95.90 %
Rohprotein (RP)	74.56 %	31.17 %	96.65 %

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

Vom Raufutter von Wiesen und Weiden sowie vom Acker (Grünmais) stammten 96 Prozent (TS, BE) bis 99 Prozent (FS) aus inländischer Produktion.

Vom Kraffutter stammen 31 Prozent (RP) bis 45 Prozent (TS) aus dem Inland. Der hohe FS-Anteil von 70 Prozent ist tendenziell irreführend. Die 70 Prozent gehen auf Milch/-produkte zurück, die zu über 90 Prozent aus Wasser bestehen.

4 Entwicklung verfügbarer Futtermittel 1990-2018

Zuerst wird eine Übersicht über die Entwicklung aller Futtermittel gegeben, anschliessend wird die Entwicklung für marktfähige Futtermittel und Raufutter separat dargestellt.

4.1 Total verfügbare Futtermittel 1990-2018

Gemäss Futtermittelbilanz ist die verfügbare Menge an Futtermitteln mit rund 8 Millionen Tonnen Trockensubstanz 2016-2018 etwa gleich wie 1990 (Abbildung 3). Die Zahlenreihe vermittelt den Eindruck, dass 1990-1999 die Futtermittelmenge leicht zurückging, 2000-2008 wieder zunahm, seither zuerst etwa gleich blieb und dann wieder leicht zurückging.

Abbildung 3: Marktfähige und in der Regel nicht marktfähige Futtermittel 1990-2018 (Trockensubstanz)

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

Wird zwischen markt- und nicht marktfähigen Futtermitteln unterschieden, so sind unterschiedliche Tendenzen sichtbar (Tabelle 2): Es zeigt sich, dass die beschriebene Dynamik – zuerst leichter Rückgang, dann wieder Zunahme, dann etwa gleich und dann wieder leichter Rückgang – durch die nicht marktfähigen Futtermittel bestimmt wird. Bei den marktfähigen Futtermitteln hingegen ist eine Zunahme feststellbar, so dass der Anteil an marktfähigen Futtermitteln insgesamt gestiegen ist.

Tabelle 2: Marktfähige und in der Regel nicht marktfähige Futtermittel, 1990 und 2018 (Trockensubstanz)

	1990	2018	1990-2018
Marktfähige Futtermittel (Mio. Tonnen)	1'728'285	1'863'905	7.85 %
Nicht marktfähige Futtermittel (Mio. Tonnen)	6'332'852	5'988'991	-5.43 %
Total Futtermittel (Mio. Tonnen)	8'061'138	7'852'896	-2.58 %
Anteil marktfähige an Total Futtermittel (%)	21.44 %	23.74 %	10.71 %

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

4.2 Marktfähige Futtermittel 1990 2018

Die nähere Betrachtung der marktfähigen Futtermittel bestätigt, dass die Zunahme zwischen 1990-2018 auf die sogenannten Nebenerzeugnisse der Verarbeitung zurückzuführen ist (Abbildung 4). Wird auf die wichtigsten drei marktfähigen Futtermittel fokussiert, so zeigt sich noch deutlicher, dass die «Nebenerzeugnisse der Ölherstellung» für die Zunahme verantwortlich sind. Diese haben zwischen 1990 und 2018 um 200 Prozent zugenommen bzw. sich verdreifacht (Abbildung 5).

Abbildung 4: Marktfähige Futtermittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs sowie Nebenerzeugnisse Verarbeitung (Trockensubstanz), 1990-2018

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

Abbildung 5: Die drei wichtigsten marktfähigen Futtermittel (Trockensubstanz), 1990-2018

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

Die Produktion 4.3 Raufutter 1990-2018

von Raufutter auf temporären und dauerhaften Wiesen und Weiden ist zwischen 1990 und 2018 gemäss Futtermittelbilanz von 5,7 Millionen Tonnen (TS) um 9 Prozent auf 5,2 Millionen Tonnen zurückgegangen. Im Unterschied dazu hat die Grünmaisproduktion auf Ackerland deutlich zugenommen, nämlich von 468'000 Tonnen (TS) um 55 Prozent auf 724'000 Tonnen (Abbildung 6).

Abbildung 6: Grünmais auf Ackerland (Trockensubstanz), 1990-2018

Daten: Agristat (2019), Tab. 4.1 – 4.3

5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Fleischbranche wirbt damit, dass 85 Prozent des Futters für unsere Nutztiere auf einheimischen Wiesen und Feldern wächst. Die Auswertungen der Futtermittelbilanz zeigen, dass diese Aussage stimmt: Im Dreijahresmittel betrug der Anteil der Futtermittel aus Inlandproduktion 84 Prozent (TS). Die Auswertungen erhellen gleichzeitig die Ursachen für diesen überraschend hohen Wert: Die 84 Prozent sind eine direkte Folge davon, dass die Schweiz ein Grasland ist. Futter von Wiesen und Weiden wird aber in erster Linie von Raufutterverwertern, d.h. von (Milch)Kühen und Rindern, in geringem Ausmass auch von Schafen und Ziegen, gefressen. Dies gilt ebenso für das viele Grünmais auf den Feldern: Es ist Futter für das Schweizer Rindvieh.

Schweine und Geflügel, aber auch die Hochleistungstiere in der Milchproduktion und Rindermast sind jedoch auf Kraffutter angewiesen. Und beim Kraffutter stammt über die Hälfte aus dem Ausland: Gemäss Dreijahresmittel 2016-2018 waren es 56 Prozent der Bruttoenergie und 69 Prozent des Rohproteins.

Eiweissfutter ist in der Schweiz besonders knapp. Vom Rohprotein in den «Nebenerzeugnissen der Ölherstellung» stammten 2016-2018 89 Prozent aus dem Ausland. Dabei täuscht die Bezeichnung «Nebenerzeugnisse» darüber hinweg, dass 70-80 Prozent dieser Futtermittelkategorie Eiweissfutter aus Soja ist. Sojaextraktionsschrot/-kuchen sind aber keine Nebenprodukte der Nahrungsmittelproduktion, sondern Hauptprodukte des Sojaanbaus und konkurrenzieren direkt die menschliche Ernährung.

84 Prozent Futter von einheimischen Feldern und Wiesen bedeutet also nicht, dass auch 84 Prozent der Tiere von einheimischem Futter ernährt werden können. Es bedeutet deshalb auch nicht, dass damit 84 Prozent der tierischen Nahrungsmittel produziert werden können. Die Zahl verschleiert, in welchem Ausmass die Tierproduktion in der Schweiz von Importfutter abhängig ist.

Mit den gemäss Futtermittelbilanz rund 29 Millionen (FS) bzw. 9 Millionen (TS) Tonnen Futtermitteln werden in der Schweiz rund 4,4 Millionen Tonnen tierische Nahrungsmittel produziert. Davon 4 Millionen Tonnen Milch, 360'000 Tonnen Fleisch und mehr als 50'000 Tonnen Eier (Agristat, 2019).

6 Quellen

Agristat. (2017). *Die Futtermittelbilanz der Schweiz: Einführung zur Methode und zur praktischen Anwendung*. Schweizer Bauernverband SBV.

Agristat. (2019). *Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES)—2019* (Statistische Erhebungen und Schätzungen) [Jahresbericht]. Schweizer Bauernverband (SBV).

Eurostat. (2002). *Handbuch für die Erstellung von Versorgungsbilanzen - Futtermittelbilanz: Aufkommen*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-BH-02-002?inheritRedirect=true>

Proviande. (2020). *Tierhaltung und Tiergesundheit*. Schweizer Fleisch - Tierhaltung und Gesundheit. <https://schweizerfleisch.ch/herkunft/tierhaltung-und-tiergesundheit>

Anhang: Futtermittelbilanz CH: Frisch-, Trockensubstanz, Bruttoenergie, Rohprotein nach In- und Auslandproduktion (Dreijahresmittel 2016-2018)

Erläuterung zur Tabelle (Quelle: Futtermittelbilanz, Agristat):

- **Futtermittel (linke Spalte):** Die marktfähigen Futtermittel (Krafftutter) sind orange unterlegt, die in der Regel nicht marktfähigen (Raufutter) grün. Gelb unterlegt sind die fünf Futtermittelarten («Big Five»), die quantitativ am meisten zur Versorgung der Tiere beitragen.
- **Zahlen:** Türkis unterlegt ist die Zahl, mit der der Branchenverband Proviand Werbung für Schweizer Fleisch macht. Gelb unterlegt sind die Zahlen, die im Textteil und den dortigen Abbildungen vorkommen. Rot unterlegt mit weisser Schrift sind die Zahlen, die zeigen, dass beim Krafftutter 56 Prozent der Energie und 69 Prozent des Proteins importiert sind. Ebenfalls rot unterlegt mit weisser Schrift sind die Zahlen, die die grosse Bedeutung der sogenannten «Nebenerzeugnisse der Ölherstellung» zeigen. Sogenannt, weil ca. 70-80 Prozent davon Sojaextraktions-schrot/-kuchen sind, die keine Nebenerzeugnisse der Nahrungsmittelherstellung sind, sondern Hauptprodukte des Sojaanbaus.

	Frischsubstanz (FS)				Trockensubstanz (TS)				Bruttoenergie (BE)				Rohprotein (RP)			
	Tonnen	Prozentual	davon Inland	davon Ausland	Tonnen	Prozentual	davon Inland	davon Ausland	Terajoule	Prozentual	davon Inland	davon Ausland	Tonnen	Prozentual	davon Inland	davon Ausland
Futtermittel total	28'787'008	100.00%	94.93%	5.07%	7'904'315	100.00%	84.01%	15.99%	146'031	100.00%	82.98%	17.02%	1'180'779	100.00%	74.56%	25.44%
Marktfähige Futtermittel	3'970'996	13.79%	70.18%	29.82%	1'895'872	23.99%	45.01%	54.99%	36'370	24.91%	44.02%	55.98%	398'349	33.74%	31.17%	68.83%
Futtermittel pflanzlichen Ursprungs	1'173'885	4.08%	49.45%	50.55%	969'722	12.27%	46.43%	53.57%	17'919	12.27%	45.64%	54.36%	125'591	10.64%	44.82%	55.18%
Getreide (Körner)	913'437	3.17%	50.00%	50.00%	794'697	10.05%	50.00%	50.00%	14'513	9.94%	49.89%	50.11%	99'340	8.41%	46.98%	53.02%
Reis (Bruch-)	69'718	0.24%	0.00%	100.00%	60'655	0.77%	0.00%	100.00%	1'074	0.74%	0.00%	100.00%	5'340	0.45%	0.00%	100.00%
Getrocknete Hülsenfrüchte (Körner)	26'514	0.09%	58.93%	41.07%	23'071	0.29%	58.94%	41.06%	432	0.30%	58.97%	41.03%	5'410	0.46%	59.59%	40.41%
Kartoffeln (Knollen)	85'622	0.30%	100.00%	0.00%	18'837	0.24%	100.00%	0.00%	320	0.22%	100.00%	0.00%	1'812	0.15%	100.00%	0.00%
Zucker	8'162	0.03%	0.00%	100.00%	8'080	0.10%	0.00%	100.00%	130	0.09%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%
Pflanzliche Fette und Öle (unverarbeitet)	5'481	0.02%	0.00%	100.00%	5'481	0.07%	0.00%	100.00%	215	0.15%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%
Grünfütter verarbeitet	30'999	0.11%	70.88%	29.12%	27'899	0.35%	70.88%	29.12%	503	0.34%	70.74%	29.26%	5'459	0.46%	72.30%	27.70%
Maniok (inbegr. Tapioka)	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%
Andere Produkte pflanzlichen Ursprungs	33'952	0.12%	2.02%	97.98%	31'003	0.39%	1.64%	98.36%	732	0.50%	0.37%	99.63%	8'229	0.70%	7.57%	92.43%
Nebenerzeugnisse aus Verarbeitung	1'159'290	4.03%	50.31%	49.69%	770'994	9.75%	34.00%	66.00%	14'983	10.26%	31.94%	68.06%	243'000	20.58%	17.86%	82.14%
Nebenerzeugnisse der Mülerei	162'507	0.56%	50.02%	49.98%	142'771	1.81%	49.63%	50.37%	2'637	1.81%	49.47%	50.53%	23'779	2.01%	53.02%	46.98%
Nebenerzeugnisse der Brauerei	47'888	0.17%	0.00%	100.00%	43'114	0.55%	0.00%	100.00%	893	0.61%	0.00%	100.00%	10'949	0.93%	0.00%	100.00%
Nebenerzeugnisse der Stärkeherstellung	51'900	0.18%	0.00%	100.00%	46'710	0.59%	0.00%	100.00%	1'053	0.72%	0.00%	100.00%	31'899	2.70%	0.00%	100.00%
Nebenerzeugnisse der Zuckerherstellung	442'527	1.54%	93.34%	6.66%	161'427	2.04%	83.42%	16.58%	2'806	1.92%	83.17%	16.83%	15'912	1.35%	84.73%	15.27%
Nebenerzeugnisse der Ölherstellung (Ölkuchen)	396'038	1.38%	13.40%	86.60%	352'344	4.46%	13.69%	86.31%	7'147	4.89%	13.95%	86.05%	158'543	13.43%	10.53%	89.47%
Andere Nebenerzeugnisse	58'430	0.20%	61.54%	38.46%	24'629	0.31%	34.00%	66.00%	446	0.31%	33.48%	66.52%	1'918	0.16%	31.84%	68.16%
Futtermittel tierischen Ursprungs	1'637'822	5.69%	99.07%	0.93%	155'156	1.96%	90.65%	9.35%	3'468	2.37%	87.62%	12.38%	29'758	2.52%	82.41%	17.59%
Verarbeitung von Seetieren	8'315	0.03%	0.00%	100.00%	7'650	0.10%	0.00%	100.00%	158	0.11%	0.00%	100.00%	5'278	0.45%	0.00%	100.00%
Verarbeitung von Landtieren	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%
Tierische Fette und Öle	18'429	0.06%	0.00%	100.00%	18'248	0.23%	0.00%	100.00%	720	0.49%	0.00%	100.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%
Milch und Milchprodukte	1'611'078	5.60%	100.00%	0.00%	129'257	1.64%	100.00%	0.00%	2'590	1.77%	100.00%	0.00%	24'479	2.07%	100.00%	0.00%
Futtermittel in der Regel nicht marktfähig	24'816'011	86.21%	98.89%	1.11%	6'008'442	76.01%	96.31%	3.69%	109'661	75.09%	95.90%	4.10%	782'430	66.26%	96.65%	3.35%
Einjähriger Futterbau	2'401'214	8.34%	99.58%	0.42%	718'560	9.09%	99.73%	0.27%	13'397	9.17%	99.76%	0.24%	56'682	4.80%	99.76%	0.24%
Hackfrüchte	55'045	0.19%	81.58%	18.42%	10'486	0.13%	81.38%	18.62%	174	0.12%	81.39%	18.61%	732	0.06%	81.60%	18.40%
Grünmais	2'346'168	8.15%	100.00%	0.00%	708'074	8.96%	100.00%	0.00%	13'223	9.05%	100.00%	0.00%	55'950	4.74%	100.00%	0.00%
Mehrjähriger Futterbau (temporär und dauerhaft)	22'235'790	77.24%	99.15%	0.85%	5'213'655	65.96%	96.82%	3.18%	94'405	64.65%	96.83%	3.17%	718'593	60.86%	97.00%	3.00%
Kuppelprodukte	79'768	0.28%	99.99%	0.01%	13'184	0.17%	99.99%	0.01%	221	0.15%	99.99%	0.01%	1'550	0.13%	99.99%	0.01%
Stroh und Spreu	2'377	0.01%	100.00%	0.00%	2'092	0.03%	100.00%	0.00%	38	0.03%	100.00%	0.00%	73	0.01%	100.00%	0.00%
Blätter und Köpfe	68'800	0.24%	100.00%	0.00%	9'632	0.12%	100.00%	0.00%	159	0.11%	100.00%	0.00%	1'348	0.11%	100.00%	0.00%
Andere Kuppelprodukte	8'591	0.03%	99.91%	0.09%	1'461	0.02%	99.91%	0.09%	24	0.02%	99.91%	0.09%	129	0.01%	99.91%	0.09%
An anderer Stelle nicht genannte Futtermittel	99'239	0.34%	22.12%	77.88%	63'044	0.80%	13.74%	86.26%	1'638	1.12%	9.81%	90.19%	5'605	0.47%	19.60%	80.40%
Gemüse	10'351	0.04%	100.00%	0.00%	1'242	0.02%	100.00%	0.00%	21	0.01%	100.00%	0.00%	119	0.01%	100.00%	0.00%
Obst	2'499	0.01%	97.85%	2.15%	461	0.01%	89.71%	10.29%	9	0.01%	85.77%	14.23%	23	0.00%	60.26%	39.74%
Abfälle (übrige)	53'615	0.19%	17.09%	82.91%	36'105	0.46%	19.45%	80.55%	1'131	0.77%	11.75%	88.25%	1'973	0.17%	49.28%	50.72%
Weitere an anderer Stelle nicht genannte Futtermittel	32'773	0.11%	0.00%	100.00%	25'235	0.32%	0.00%	100.00%	478	0.33%	0.00%	100.00%	3'491	0.30%	0.00%	100.00%